

REPORT: ΠΑΡΑΜΥΘΑΔΙΚΟ

porup community library

Λάρισα, 2025

**ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
CO FOUNDER JAZZY NOMADS**

Η κινητή βιβλιοθήκη των Jazzy Nomads **γεννήθηκε από μια βαθιά ανάγκη να συναντήσουμε τα παιδιά και τα νέα άτομα εκεί όπου παίζουν και αλληλεπιδρούν**, ειδικά σε τόπους και κοινότητες που συχνά μένουν εκτός σταθερών εκπαιδευτικών και πολιτιστικών υποδομών. Χάρη στην επιχορήγηση **του Υπουργείου Πολιτισμού**, αυτή η ανάγκη έγινε πραγματικότητα, δίνοντας ζωή σε έναν κινητό χώρο μη τυπικής μάθησης, διαλόγου και δημιουργίας.

Οι μέχρι σήμερα δράσεις μας έχουν αναδείξει κρίσιμες προκλήσεις:

- τη μειωμένη εμπλοκή παιδιών και νέων στα κοινά,

- την ανάγκη για καινοτόμες, βιωματικές εκπαιδευτικές μεθοδολογίες ενεργού πολιτειότητας,
- τα κοινωνικά και πολιτισμικά εμπόδια που προκύπτουν από στερεότυπα και περιορισμένη ευαισθητοποίηση,
- καθώς και την ανάγκη για λύσεις σχεδιασμένες με τη συμμετοχή των ίδιων των παιδιών και των νέων.

Παράλληλα, η βία που αφορά τα παιδιά, είτε ως θύματα, είτε ως εμπλεκόμενα σε περιστατικά βίας παραμένει **ένα υπαρκτό κοινωνικό ζήτημα** που εκδηλώνεται στο σπίτι, στο σχολείο, στην κοινότητα και στο διαδίκτυο.

Ωστόσο, όπως καταδεικνύουν τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα και οι επίσημες ευρωπαϊκές στατιστικές, **δεν τεκμηριώνεται μια γενικευμένη αύξηση της νεανικής παραβατικότητας στη χώρα μας**. Αντίθετα, αυτό που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή είναι η ένταση, η σκληρότητα ορισμένων μεμονωμένων περιστατικών και το κλίμα φόβου που συχνά τα συνοδεύει στον δημόσιο λόγο.

Το ζητούμενο, επομένως, **δεν είναι η εστίαση στην καταστολή, αλλά η επένδυση στην πρόληψη, στη φροντίδα, στη συλλογικότητα και στην ενδυνάμωση των παιδιών**.

Από αυτό ακριβώς το σημείο ξεκινά και η δική μας δουλειά. Το **Παραμυθαδικό και το Ψηφιακό Αρχείο Αφηγήσεων των Jazzy Nomads αποτελούν μια συνειδητή επιλογή να δούμε την πραγματικότητα όχι μέσα από τον φόβο, αλλά μέσα από τις ίδιες τις οπτικές των παιδιών:** τις αγωνίες τους, τις προτάσεις τους, τη βαθιά τους αίσθηση δικαιοσύνης, φροντίδας και συλλογικής ευθύνης. Εκεί όπου συχνά ο δημόσιος λόγος βλέπει μόνο «πρόβλημα», τα παιδιά μας δείχνουν λύσεις, ενσυναίσθηση και διάθεση συμμετοχής.

Σε συνάφεια με τον στρατηγικό στόχο της **Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη της Βίας και την Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας Ανηλίκων** για την ενεργή συμμετοχή των παιδιών στη ζωή της κοινότητας, οι δράσεις των Jazzy Nomads επιδιώκουν συστηματικά να καλλιεργήσουν μια κουλτούρα κοινωνικής συνοχής, δημοκρατικής συμμετοχής και μη βίαιης επίλυσης συγκρούσεων.

Μέσα από την κινητή βιβλιοθήκη και τα συμμετοχικά μας εργαστήρια, τα παιδιά δεν είναι απλοί αποδέκτες, αλλά συνδιαμορφωτές λύσεων, φορείς αλλαγής και ενεργοί πολίτες του σήμερα.

Το παρόν report αποτυπώνει τον αντίκτυπο αυτής της προσπάθειας: έναν αντίκτυπο που ξεκινά από την ατομική ενδυνάμωση των παιδιών και επεκτείνεται στην κοινότητα, επιβεβαιώνοντας ότι **όταν δίνουμε χώρο, χρόνο και φωνή στα παιδιά, μπορούμε να σχεδιάσουμε μαζί ένα πιο δίκαιο, ασφαλές και συμπεριληπτικό μέλλον.**

“Εκεί όπου συχνά ο δημόσιος λόγος βλέπει μόνο «πρόβλημα», τα παιδιά μας δείχνουν λύσεις, ενσυναίσθηση και διάθεση συμμετοχής”.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το “**Παραμυθάδικο**” είναι μια pop-up κινητή βιβλιοθήκη που φέρνει τα βιβλία εκεί όπου τα παιδιά παίζουν και συναντιούνται, καλλιεργώντας την ενεργή συμμετοχή τους στα κοινά. Μέσα από δραστηριότητες όπως η **επιτόπια ανάγνωση βιβλίων και τα διαδραστικά εργαστήρια**, τα παιδιά ευαισθητοποιούνται και εμπλέκονται δημιουργικά σε σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα. Παράλληλα, μέσα από την δημιουργία ψηφιακών και φυσικών αρχείων, το Παραμυθάδικο συμβάλλει στη διάχυση των παιδικών προτάσεων στις τοπικές κοινότητες και ανοίγει χώρο για συλλογικό διάλογο.

Οι θεματικές της pop-up βιβλιοθήκης μας είναι:

- ανθρώπινα δικαιώματα
- ειρήνη & μη βία
- περιβάλλον/ βιώσιμος τρόπος ζωής

Σκοπός:

Να εμπνεύσει την κοινωνική αλλαγή μέσω ενός προγράμματος κινητής βιβλιοθήκης που συνδυάζει σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες, εμπλέκοντας τα παιδιά σε διάλογο και δράση γύρω από τοπικά κοινωνικά ζητήματα.

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το “Παραμυθάδικο”, στο πλαίσιο των δράσεων των Jazzy Nomads, πραγματοποίησε σειρά δράσεων επιτόπιας ανάγνωσης βιβλίων και συμμετοχικών εργαστηρίων στον Αμπελώνα και στην Λάρισα.

Οι δράσεις συνδύασαν επιτόπια ανάγνωση, αφήγηση, συμμετοχική χαρτογράφηση και δημιουργική έκφραση με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων ενεργού πολίτη και τη σύνδεση παιδιών και κοινοτήτων με θέματα περιβάλλοντος, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειρηνικής συνύπαρξης.

Όλες οι δράσεις υλοποιήθηκαν δωρεάν με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

- **Τοποθεσία:** Αμπελώνας, Λάρισα
- **Περίοδος:** Οκτώβριος - Νοέμβριος 2025
- **Συμμετέχοντες/ουσες:** Παιδιά, γονείς/κηδεμόνες και τοπικοί συνεργάτες/ιδες
- **Δίκτυο συνεργασιών:** Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων, Δήμος Τυρνάβου, Φροντιστήριο “Πλατεία Γνώση”/ Αμπελώνας

229

**παιδιά και γονείς/κηδεμόνες χρησιμοποίησαν
την κινητή βιβλιοθήκη**

27

**ώρες επιτόπιας ανάγνωσης παραμυθιών/
βιβλίων**

8

**παραχωρημένοι δημόσιοι & ιδιωτικοί
χώροι**

50

**παιδιά συμμετείχαν στα διαδραστικά
εργαστήρια**

12

ώρες υλοποίησης εργαστηρίων

8

**διαθέσιμες τοπικές λύσεις από τα παιδιά στο
Ψηφιακό Αρχείο Αφηγήσεων**

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

Ποσοτικός Αντίκτυπος: Παιδιά

(Αποτελέσματα Pre-Post Mini-Questionnaire)

Τα ποσοστά αναφέρονται στο ποσοστό των συμμετεχόντων/ουσών που απάντησαν στις ανώτερες βαθμίδες της κλίμακας («πολύ» και «πάρα πολύ»), οι οποίες θεωρήθηκαν ως ένδειξη ισχυρού θετικού αντίκτυπου.

Συνεργασία: Το 100% των παιδιών δήλωσε υψηλή ικανότητα συνεργασίας με άλλα παιδιά για την επίτευξη κοινού στόχου.

Πρωτοβουλία & αίσθηση ότι μπορώ να αλλάξω κάτι στον τόπο μου: Το 75% των παιδιών πίστεψε ότι μπορεί να αλλάξει κάτι στον τόπο του.

Αίσθηση του ανήκειν: Το 100% των παιδιών δήλωσε ισχυρό αίσθημα συμμετοχής και ανήκειν σε ομάδα.

Ανάπτυξη φωνής: Το 90% των παιδιών δήλωσε πολύ υψηλή ικανότητα έκφρασης όσων δεν του αρέσουν και όσων θέλει να αλλάξει στον τόπο του.

- **Κίνητρο συμμετοχής στα κοινά:** Το 100% των παιδιών δήλωσε πολύ υψηλή πρόθεση επανασυμμετοχής σε δράσεις για το κοινά.
- **Διάχυση του προγράμματος:** Το 100% των παιδιών δήλωσε ότι θα πρότεινε το Παραμυθάδικο σε άλλα παιδιά.

Ποιοτικός Αντίκτυπος: Παιδιά

Από τα διαδραστικά εργαστήρια προέκυψαν 8 τοπικές προτάσεις/λύσεις, οι οποίες καταγράφηκαν στο Ψηφιακό Αρχείο Αφηγήσεων των Jazzy Nomads, πιστοποιώντας την ανάπτυξη εμπλοκής των παιδιών στα κοινά:

Θεματική: Περιβάλλον

«Μήπως είναι η στιγμή να μιλήσουμε για τα αδέσποτα ζώα της επαρχίας;»

Τα παιδιά εστίασαν στη φροντίδα των αδέσποτων ζώων και αποτύπωσαν μέσα από τη ζωγραφική έναν τόπο όπου άνθρωποι και ζώα συνυπάρχουν με σεβασμό.

«Να μην πετάμε τα χαρτιά στα σκουπίδια, αλλά στην ανακύκλωση.»

Τα παιδιά πρότειναν τη συστηματική ανακύκλωση του χαρτιού ως έναν απλό αλλά ουσιαστικό τρόπο προστασίας της φύσης. Τόνισαν επίσης την ανάγκη τα περιβαλλοντικά προγράμματα στα σχολεία να έχουν διάρκεια και συνέχεια.

«Τα σκουπίδια στα πάρκα είναι ένα ζήτημα που ξεχωρίζουμε.»

Τα παιδιά πρότειναν να οργανώνουν συλλογικές δράσεις καθαρισμού στα πάρκα μαζί με το σχολείο και την κοινότητα. Παράλληλα, αναζήτησαν φορείς που θα μπορούσαν να τους στηρίξουν σε περιβαλλοντικές δράσεις.

Θεματική: Ανθρώπινα Δικαιώματα

«Μα δεν είναι αδικία να μην έχουν όλα τα παιδιά το ίδιο γεύμα;»

Τα παιδιά ανέδειξαν το ζήτημα της ανισότητας στην πρόσβαση στο φαγητό και πρότειναν την ιδέα της συλλογικής προετοιμασίας γευμάτων από τις οικογένειες, ώστε κανένα παιδί να μη μένει χωρίς τροφή.

«Δεν είναι δικαίωμα να ξέρουμε τι να κάνουμε;»

Τα παιδιά εντόπισαν την απουσία άσκησης σεισμού στο σχολείο τους και πρότειναν την πραγματοποίησή της, σχεδιάζοντας παράλληλα το δικό τους σχέδιο δράσης για την ενημέρωση και την ετοιμότητα.

«Θέλουμε κι εμείς να πούμε πώς να μοιάζουν οι χώροι που παίζουμε.»

Τα παιδιά πρότειναν τη δημιουργία ασφαλών χώρων παιχνιδιού σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα και διεκδίκησαν τη συμμετοχή τους στη διαμόρφωση των χώρων που τα αφορούν.

Θεματική: Ειρήνη & μη βία

«Ναι στη χαρά, όχι στη βία.»

Τα παιδιά έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα κατά της βίας στο σχολικό περιβάλλον και πρότειναν τη συζήτηση του θέματος στο σπίτι και στο σχολείο ως βασικό βήμα πρόληψης.

«Η διαδικτυακή βία είναι ένα ζήτημα που μας αφορά.»

Τα παιδιά πρότειναν την υπεράσπιση θυμάτων διαδικτυακής βίας, την αναζήτηση ενημερωτικού υλικού και την καταγγελία περιστατικών σε αρμόδιους φορείς.

Ιστορία Αλλαγής – Μελέτη Περίπτωσης

Μετά το διαδραστικό εργαστήριο για το περιβάλλον, ένα κορίτσι 12 ετών επέστρεψε στο σχολείο και ξεκίνησε συζήτηση με τους συμμαθητές, τις συμμαθήτριες και τον δάσκαλό της, προτείνοντας να οργανώσουν δράσεις για τα αδέσποτα ζώα του Αμπελώνα. Παράλληλα, προσκάλεσε και άλλα παιδιά να συμμετάσχουν στα εργαστήρια, λειτουργώντας η ίδια ως πολλαπλασιαστής του προγράμματος στο σχολικό της περιβάλλον.

Το κορίτσι συμμετείχε και στα τρία εργαστήρια, δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις θεματικές που αφορούσαν το περιβάλλον. Επιστρέφοντας στο δεύτερο εργαστήριο, είπε:

«Κύριε, περίμενα να σας ξαναδώ. Σκεφτόμουν ότι έχω να πω περισσότερα για το περιβάλλον. Για παράδειγμα, τα σκουπίδια στην παιδική χαρά. Μα πώς μπορώ να παίξω όταν υπάρχουν σκουπίδια; Θέλω να με βοηθήσετε να γράψω ένα γράμμα στον Δήμο.»

Στο τρίτο εργαστήριο επανέφερε η ίδια το θέμα, δηλώνοντας ότι θα αναλάβει η ίδια να συζητήσει ξανά με τον δάσκαλό της ώστε, ομαδικά ως τάξη, να απευθυνθούν στον Δήμο για καθαρισμό των χώρων παιχνιδιού.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ζωντανό παράδειγμα μετασχηματιστικής εμπειρίας: ένα παιδί που πέρασε από την ευαισθητοποίηση στη δράση, εμπνέοντας το σχολικό και κοινοτικό του περιβάλλον. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τον κοινοτικό και εκπαιδευτικό αντίκτυπο του Παραμυθάδικου, ο οποίος δύναται να ενεργοποιήσει τα παιδιά ως παράγοντες αλλαγής.

Κοινοτικός Αντίκτυπος

Η δράση άγγιξε τις κοινότητες του Αμπελώνα και της Λάρισας, δημιουργώντας νέες συνδέσεις μεταξύ παιδιών, γονέων και φορέων:

Γονείς και κηδεμόνες εξέφρασαν ενθουσιασμό για τη συμμετοχή των παιδιών. Αναφέρουν ενδεικτικά:

“Πρώτη φορά βλέπω τον γιο μου να ασχολείται με κάτι τέτοιο. Δεν ήθελε να σας αποχωριστεί.”

Μητέρα παιδιού/ Αμπελώνας

“Τα παιδιά άφησαν τα κινητά και ήρθαν σε εσάς για να παίξουν στην πλατεία. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό. Καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε!”

Πατέρας παιδιού/ Αμπελώνας

“Γέμισα αισιοδοξία που γίνονται τέτοιες δράσεις στην πόλη μας που όμοιες τους έχω δει μόνο στο εξωτερικό.”

Μητέρα παιδιού/ Λάρισα.

Τοπικοί συνεργάτες/ιδες παραχώρησαν χώρους και εθελοντές/τριες υποστήριξαν ενεργά τις δράσεις. Αναφέρουν ενδεικτικά:

“Συμμετείχα σε μια δράση όπου τα παιδιά συνεργάστηκαν μεταξύ τους και τους δόθηκε ο χώρος και ο χρόνος να εκφραστούν με κριτική σκέψη. Η πρωτοτυπία και η ενεργή εμπλοκή των παιδιών ήταν επίσης στοιχεία που με επηρέασαν σίγουρα με θετικό τρόπο.” (Βιβή Παπαγεωργίου, Ψυχολόγος MSc)

“Έδωσε την ευκαιρία στα παιδιά να έρθουν πιο κοντά στα βιβλία, να εκφραστούν και να πάρουν ενεργό μέρος στην όλη διαδικασία, να διασκεδάσουν και να συνεργαστούν. Ενθάρρυνε και τους κατοίκους και τους γονείς να συμμετάσχουν πιο ενεργά σε δράσεις του τόπου τους.” (Σπυριδούλα Ουλάνη, Φιλολόγος, Ιδιοκτήτρια Πλατεία Γνώσης - Φροντιστήριο θεωρητικών σπουδών)

“(…) αυτό που έζησα χθες ήταν μια από αυτές τις στιγμές που σε κάνουν να ξανά σκεφτείς πως χρησιμοποιούμε τους δημόσιους χώρους. Ήταν μια αστική παρέμβαση και πραγματικά είμαι ακόμα σοκαρισμένος με το πόσο απλά και δυναμικά λειτούργησε”. (Παναγιώτης Μπαρμπαγιάννης, Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Εργοθεραπείας ΠΔΜ)

Άλλες καταγραφές κοινοτικού αντίκτυπου

Κατά την διάρκεια των δράσεων μας προσέγγισαν και δώρισαν τα βιβλία τους στην κινητή βιβλιοθήκη **4 συγγραφείς**.

161.939 προβολές - instagram κατά την διάρκεια ενημέρωσης και υλοποίησης των δράσεων σε Αμπελώνα και Λάρισα (21 Σεπτεμβρίου-22 Νοεμβρίου).

Πρόσκληση της κινητής βιβλιοθήκης μέσω εκπαιδευτικών, συλλογών γονέων και κηδεμόνων σε περισσότερες περιοχές (**Ράχες/Βόλου, Καλαμπάκα, Θεσσαλονίκη, σχολικές μονάδες σε Λάρισα και Φάρσαλα**).

SOCIAL NETWORK ANALYSIS: ΠΑΡΑΜΥΘΑΔΙΚΟ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Το Social Network Analysis χρησιμοποιείται για την αποτύπωση των θεσμικών και κοινοτικών διασυνδέσεων που επιτρέπουν τη συμμετοχή των παιδιών στον δημόσιο χώρο και τη διάχυση των τοπικών τους προτάσεων.

Ο χάρτης κοινωνικού δικτύου αποτυπώνει το σύστημα συνεργασιών, συμμετοχών και ροών υποστήριξης που αναπτύχθηκε γύρω από το Παραμυθάδικο κατά την υλοποίηση των δράσεων. Στο κέντρο του δικτύου βρίσκεται το Παραμυθάδικο, το οποίο λειτουργεί ως βασικός κόμβος διασύνδεσης μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών, των παιδιών, των θεσμικών φορέων και του ψηφιακού περιβάλλοντος.

Οι Jazzy Nomads συνδέονται άμεσα με το Παραμυθάδικο ως φορέας σχεδιασμού και υλοποίησης, ενώ το Υπουργείο Πολιτισμού συνδέεται με τους Jazzy Nomads ως βασικός χρηματοδοτικός κόμβος του δικτύου. Οι Δήμοι Λαρισαίων, Τυρνάβου και το Φροντιστήριο Πλατεία Γνώση συνδέονται απευθείας με το Παραμυθάδικο μέσω της παραχώρησης δημόσιων και ιδιωτικών χώρων, αναδεικνύοντας τον θεσμικό τους ρόλο στη διευκόλυνση της πρόσβασης των παιδιών.

Τα παιδιά συνδέονται με το Παραμυθάδικο μέσω της ενεργούς συμμετοχής τους στις δράσεις και λειτουργούν ως κομβικοί φορείς διάχυσης του αντικτύπου προς τις οικογένειες και τα σχολεία. Οι γονείς και κηδεμόνες συνδέονται τόσο άμεσα με τα παιδιά όσο και έμμεσα μέσω της ψηφιακής διάχυσης του προγράμματος.

Το ψηφιακό επίπεδο του δικτύου αποτυπώνεται μέσω της σύνδεσης του Παραμυθάδικου με το Ψηφιακό Αρχείο Αφηγήσεων, το οποίο με τη σειρά του συνδέεται με τα social media του φορέα και τον χορηγό επικοινωνίας - PerformART, λειτουργώντας ως μηχανισμός προβολής, τεκμηρίωσης και ενίσχυσης του κοινοτικού αντικτύπου. Τέλος, οι εθελοντές/τριες εμφανίζονται ως υποστηρικτικοί κόμβοι του δικτύου, ενισχύοντας αντίστοιχα το πολιτιστικό και το ανθρώπινο κεφάλαιο της δράσης.

Συνολικά, ο χάρτης αναδεικνύει ένα πολυεπίπεδο, συμμετοχικό και διασυνδεδεμένο οικοσύστημα, στο οποίο τα παιδιά δεν αποτελούν παθητικούς αποδέκτες αλλά ενεργούς κόμβους κοινωνικής αλλαγής.

Ομάδα Έργου

**Αριστείδης Βέβης,
Εμφύχωση**

**Ιωάννα Βαενά,
Εμφύχωση**

**Μαίρη Κλαμπούρα,
Οπτικοακουστική κάλυψη**

**Πάνος Παπακωνσταντίνου,
Γενική διαχείριση έργου**

Με την οικονομική υποστήριξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Πολιτισμού

Σε συνεργασία με

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Χορηγός Επικοινωνίας

✉ info@jazzynomads.org

🌐 www.jazzynomads.org

📱 @jazzynomads

☎ +30 6973916365

